

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

УДК 355.58:502.17:504.5:614.76–047.44

КОЛОДІЙЧУК А.В.
ВАЖИНСЬКИЙ Ф.А.

Оцінка хімічних ризиків забруднення територій в народному господарстві

Предметом дослідження є оцінка хімічних ризиків забруднення територій в народному господарстві.

Метою дослідження є розробка заходів щодо оцінки хімічних ризиків забруднення територій в народному господарстві.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті проведено оцінку хімічних ризиків забруднення територій в народному господарстві. Зокрема, визначено еквівалентну кількість сильнодіючих отруйних речовин у первинній хмарі, глибину зони хімічного зараження первинною хмарою сильнодіючих отруйних речовин, еквівалентну кількість отруйних речовин у вторинній хмарі.

Висновки. Найбільш повне та організоване виконання заходів цивільного захисту на об'єкті досягається завчасною розробкою плану заходів, які необхідно проводити при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації. План визначає порядок дій і відповідальність керівництва відповідних органів управління підприємств, установ і організацій, а також основні заходи щодо організації і проведення робіт із запобігання і ліквідації надзвичайної ситуації техногенного і природного походження, узгодження термінів їх виконання, фінансові, матеріальні та інші ресурси, які необхідні для цих заходів і робіт. У план дій включаються заходи щодо захисту робітників і службовців, підтримування виробничої діяльності та інші з урахуванням обстановки після виникнення надзвичайної ситуації, передбачаються необхідна кількість сил і засобів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Ключові слова: ризик, цивільний захист, хімічні ризики, сильнодіючі отруйні речовини, токсодоза за хлору, народне господарство, аварія, виробничий персонал.

КОЛОДІЙЧУК А.В.
ВАЖИНСЬКИЙ Ф.А.

Оценка химических рисков загрязнения территорий в народном хозяйстве

Предметом исследования является оценка химических рисков загрязнения территорий в народном хозяйстве.

Целью исследования является разработка мер по оценке химических рисков загрязнения территорий в народном хозяйстве.

Методы исследования. В работе использованы диалектический метод научного познания, метод анализа и синтеза, сравнительный метод, метод обобщения данных.

Результаты работы. В статье проведена оценка химических рисков загрязнения территорий в народном хозяйстве. В частности, определено эквивалентное количество сильнодействующих ядовитых веществ в первичном облаке, глубина зоны химического заражения первичным облаком сильнодействующих ядовитых веществ, эквивалентное количество ядовитых веществ во вторичном облаке.

Выводы. Наиболее полное и организованное выполнение мероприятий гражданской защиты на объекте достигается преждевременной разработкой плана мероприятий, которые необходимо проводить при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации. План определяет порядок действий и ответственность руководства соответствующих органов управления предприятий, учреждений и организаций, а также основные мероприятия по организации и проведению работ по предотвращению и ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного и природного происхождения, согласование сроков их выполнения, финансовые, материальные и другие ресурсы, которые необходимы для этих мер и работ. В план действий включаются меры по защите рабочих и служащих, поддержанию производственной деятельности и другие с учетом обстановки после возникновения чрезвычайной ситуации, предусматривается необходимое количество сил и средств для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Ключевые слова: риск, гражданская защита, химические риски, сильнодействующие отравляющие вещества, токсодоза хлора, народное хозяйство, авария, производственный персонал.

KOLODIYCHUK A.V.
VAZHYNKYI F.A.

Assessment of chemical risks of pollution of territories in the national economy

The subject of the study is the assessment of chemical risks of pollution of territories in the national economy.

The aim of the study is to develop measures to assess the chemical risks of pollution in the national economy.

Research methods. The dialectical method of scientific cognition, the method of analysis and synthesis, the comparative method, the method of generalization of data are used in the work.

Results of work. The paper assesses the chemical risks of pollution of territories in the national economy. In particular, the equivalent amount of highly toxic substances in the primary cloud, the depth of the zone of chemical contamination of the primary cloud of highly toxic substances, the equivalent amount of toxic substances in the secondary cloud were determined.

Conclusions. The most complete and organized implementation of civil protection measures at the object is achieved by the advance development of a plan of measures to be taken in the event of a threat or emergency. The plan defines the procedure of actions and responsibilities of the relevant management bodies of enterprises, institutions and organizations, as well as the main measures for organizing and conducting work to prevent and eliminate emergencies of man-made and natural origin, agree on deadlines, financial, material and other resources that needed for these activities and works. The action plan includes measures to protect workers and employees, support production activities and others, taking into account the situation after the emergency, provides the necessary number of forces and means to eliminate the consequences of the emergency.

Keywords: risk, civil protection, chemical risks, potent toxic substances, chlorine toxodose, national economy, accident, production personnel.

Постановка проблеми. Аварії на потенційно небезпечних промислових об'єктах можуть призвести до значних руйнувань, вибухів, масових пожеж, зараження місцевості і повітря радіоактивними, сильнодіючими отруйними (СДОР) та іншими шкідливими речовинами, виникнення зон зараження (забруднення) і осередків ураження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У зв'язку з цим виникає необхідність завчасного прогнозування й оцінки можливих наслідків надзвичайних ситуацій техногенного походження, організації надійного захисту населення і виробничого персоналу, підвищення стійкості роботи промислових підприємств в екстремальних умовах, а також відвернення екологічних збитків (О.П. Депутат, І.В. Коваленко, І.С. Мужик, М.І. Стеблик, Є.П. Шубін). Отже, необхідне вміння розв'язувати задачі із забезпечення безпеки життєдіяльності у звичайних умовах та в умовах надзвичайних ситуацій.

Мета статті – оцінка хімічних ризиків забруднення територій в народному господарстві.

Виклад основного матеріалу. Прогнозування масштабів зараження СДОР полягає у визначенні глибини і площі зони хімічного зараження і нанесенні зони на топографічну карту відповідного масштабу.

1) Визначаємо еквівалентну кількість СДОР у первинній хмарі:

$$Q_{e1} = K_1 \cdot K_3 \cdot K_5 \cdot K_7 \cdot Q_0,$$

де K_1 – коефіцієнт, який залежить від умов зберігання СДОР, для SO_2 $K_1 = 0,11$;

K_3 – коефіцієнт, рівний відношенню граничної токсодози хлору до граничної токсодози інших СДОР, для SO_2 $K_3 = 0,333$;

K_5 – коефіцієнт, який враховує ступінь вертикальної стійкості атмосфери:

при конвекції $K_5 = 0,08$;

K_7 – коефіцієнт, який враховує вплив температури, $K_7 = 1$

Q_0 – кількість викинутої СДОР, $Q_0 = 44$ т.

$$Q_{e1} = 0,11 \cdot 0,333 \cdot 0,08 \cdot 1 \cdot 44 = 0,13(m).$$

2) Визначаємо глибину зони хімічного зараження первинною хмарою СДОР (Γ_1).

Глибина зони зараження первинною хмарою СДОР визначається залежно від еквівалентної кількості речовини у первинній хмарі $Q_{e1} = 0,13$ т і швидкості вітру $V_b = 2$ м/с. Для значень еквівалентної кількості речовини Γ_1 визначається інтегральною двома найближчих значень:

$$\Gamma_1 = 0,84 + (1,92 - 0,84) \cdot (0,13 - 0,1) / (0,5 - 0,1) = 0,92(\text{км}).$$

3) Визначаємо еквівалентну кількість СДОР у вторинній хмарі.

$$Q_{e2} = (1 - K_1) \cdot K_2 \cdot K_3 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot K_6 \cdot K_7 \cdot \frac{Q_0}{h \cdot d},$$

де: K_2 – коефіцієнт, який залежить від фізико-хімічних властивостей СДОР, для SO_2 $K_2 = 0,049$;

K_4 – коефіцієнт, який враховує швидкість вітру, $K_4 = 1,33$;

K_6 – коефіцієнт, який залежить від часу, що минув після початку аварії та тривалості випаровування речовини;

d – густина СДОР, т/м³, для SO_2 $d = 1,462$ т/м³;

h – товщина шару розливої СДОР, м; при вільному розливі $h = 0,05$ м.

Значення коефіцієнта K_6 визначається після розрахунку тривалості випаровування рідини (T).

4) Визначаємо час випаровування СДОР з поверхні розливу за формулою:

$$T = \frac{h \cdot d}{K_2 \cdot K_4 \cdot K_7}$$

де T – тривалість випаровування речовини, год.

$$T = \frac{0,05 \cdot 1,462}{0,049 \cdot 1,33 \cdot 1} = 1,12(\text{год}).$$

5) Отримане значення тривалості випаровування рідини T порівнюється з часом $N = 2$ год, який пройшов після аварії.

Оскільки $N > T$, то:

$$K_6 = T^{0,8} = 1,12^{0,8} = 1,09$$

Отже:

$$Q_{e2} = (1 - 0,11) \cdot 0,049 \cdot 0,333 \cdot 1,33 \cdot 0,08 \cdot 1,09 \cdot 1 \cdot \frac{44}{0,05 \cdot 1,462} = 1,01(m)$$

6) Визначаємо глибину зони хімічного зараження вторинною хмарою (Γ_2):

$$\Gamma_2 = 1,68 + \frac{2,91 - 1,68}{3 - 1} \cdot (1,01 - 1) = 1,69(\text{км}).$$

Отримані значення Γ_1 і Γ_2 – це максимальні значення зон зараження первинною або вторинною хмарою, що визначається в залежності від еквівалентної кількості речовини і швидкості вітру.

7) Визначаємо повну глибину зони зараження СДОР Γ_n за формулою:

$$\Gamma_n = \Gamma_{1(2)} + 0,5 \cdot \Gamma_{2(1)}$$

де: $\Gamma_{1(2)}$ – більша за розміром Γ_1 і Γ_2 ;

$\Gamma_{2(1)}$ – менша за розміром Γ_1 і Γ_2 ;

8) Отримане значення повної глибини зараження Γ_n порівнюємо з максимально можливим значенням глибини переносу повітряних мас Γ_n' , що визначається за формулою:

Результати оцінки хімічної обстановки

Джерело зараження	Тип СДОР	Кількість СДОР, т	Глибина зони зараження, км	Площа зони можливого хімічного зараження, км ²	Площа зони фактичного зараження, км ²	Час підходу зараженого повітря до заданого об'єкту, год	Тривалість уражаючої дії (випаровування) СДОР, год	Можливі втрати від дії СДОР, чол.
ХНО	SO2	44	0,92	3,63	1,25	0,24	1,12	242

$$\Gamma'_n = N \cdot V_n,$$

де: N – час, на який проводиться прогноз, год;
 V_n – швидкість переносу переднього фронту зараженого СДОР повітря, км/год, при вітру $V_b = 2$ м/с і конвекції $V_n = 14$ км/год

$$\Gamma'_n = 2 \cdot 14 = 28 \text{ (км)}.$$

9) За кінцеву розрахункову глибину зони зараження приймається менше з величин Γ'_n і Γ_n .

$$\Gamma = \min(\Gamma'_n; \Gamma_n) = 2,15 \text{ (км)}.$$

10) Визначаємо площу зони можливого зараження хмарою СДОР:

$$S_M = 8,72 \cdot 10^{-3} \cdot (\Gamma_n)^2 \cdot \phi,$$

де: ϕ – кутові розміри зони можливого зараження, град., $\phi = 90$ град.

$$S_M = 8,72 \cdot 10^{-3} \cdot (2,15)^2 \cdot 90 = 3,63 \text{ (км}^2\text{)}.$$

11) Визначаємо площу зони фактичного зараження S_ϕ за формулою:

$$S_\phi = K_g \cdot (\Gamma_n)^2 \cdot N^{0,2}, \text{ (км}^2\text{)}$$

де: K_g – коефіцієнт, що залежить від ступеня вертикальної стійкості повітря, при конвекції – $K_g = 0,235$.

$$S_\phi = 0,235 \cdot (2,15)^2 \cdot 2^{0,2} = 1,25 \text{ (км}^2\text{)}$$

12) Визначаємо ширину зони фактичного зараження (еліпса):

$$b = \frac{S_\phi}{\Gamma \cdot \pi}$$

$$b = \frac{1,25}{2,15 \cdot 3,14} = 0,19 \text{ (км)}.$$

13) Визначаємо площу розливу СДОР:

$$S_p = \frac{Q_0}{h-d}$$

$$S_p = \frac{44}{0,05 \cdot 1,462} = 601,9 \text{ (м}^2\text{)}$$

14) Час підходу хмари СДОР до заданого об'єкту залежить від швидкості переносу хмари повітряним потоком і визначається за формулою:

$$t = x : V_n = 3,4 : 14 = 0,24 \text{ (год)}.$$

де: x – відстань від джерела зараження до заданого об'єкту (км), $x = 3,4$ км.

15) Можливі втрати робітників і службовців на ОГД визначається з використанням. При забезпеченості працюючих ЗІЗ 10% можливі втрати населення та працівників, які опинилися у зоні хімічного зараження у будівлях 50%. Отже, можливі втрати від дії СДОР $0,5 \cdot 484 = 242$ (чол.). Результати оцінки хімічної обстановки зводять у таблицю.

Отже, аварія на технологічному трубопроводі з сірчистим ангідридом призведе до утворення зони зараження СДОР з такими параметрами: глибина зони зараження – 2,15 км; площа зони фактичного зараження 1,25 км²; кутовий розмір зони можливого зараження – 90 град.; площа зони можливого зараження – 3,63 км².

Висновки

Найбільш повне та організоване виконання заходів цивільного захисту на об'єкті досягається завчасною розробкою плану заходів, які необхідно проводити при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації. План визначає порядок дій і відповідальність керівництва відповідних органів управління підприємств, установ і організацій, а також основні заходи щодо організації і проведення робіт із запобігання і ліквідації надзвичайної ситуації техногенного і природного походження, узгодження термінів їх виконання, фінансові, матеріальні та інші ресурси, які необхідні для цих заходів і робіт. У план дій включаються заходи щодо захисту робітників і службовців, підтримування виробничої діяльності та інші з урахуванням обстановки після виникнення надзвичайної ситуації, передбачаються необхідна кількість сил і засобів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Список використаних джерел

1. Важинський Ф. А., Колодійчук А. В. Маркетинго-ві дослідження в системі управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. Львів: РВВНЛТУ України. 2009. Вип. 19 (1). С. 125–130.
2. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Черторижський В. М. Фактори інноваційного розвитку промисловості. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. 2011. Вип. 21 (11). С. 201–205.
3. Гаврилко П. П., ЛалакуличМ.Ю., Колодійчук А. В. Основні фактори виникнення кризових явищ на промислових підприємствах. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. 2012. Вип. 22.4. С. 158–164.
4. Гражданская оборона /Ред. Е. П. Шубин. М.: Просвещение, 1991.
5. Депутат О. П., Коваленко І. В., Мужик І. С. Цивільна оборона. Львів: Афіша, 2000.
6. Колодійчук А. В., ГуштанТ.В., МолнарО.С., ВасилюхаН.В., ЧобальЛ.Ю. Міжнародні перевезення в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид-во ННВК «АТБ», 2021. 189 с.
7. Колодійчук А. В. Інформація як фактор інноваційного розвитку економіки. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. №5/1(132). С. 58–62.
8. Колодійчук А. В., Пісний В. М. Особливості функціонування машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (13). С. 172–178.
9. Колодійчук А. В., Пісний В. М., Семчук Ж. В. Сутність інновацій, структура та основні етапи інноваційного процесу. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (9). С. 191–196.
10. Методика прогнозування масштабів зараження сильнодіючими отруйними речовинами при аваріях на хімічно небезпечних об'єктах і транспорті. М., 1990.
11. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (8). С. 183–187.
12. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (10). С. 222–227.
13. Стеблик М. І. Цивільна оборона. Підручник для вузів. К., 1994.

References

1. Vazhynskyy, F. A., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Marketynhovi doslidzhennya v systemi upravlinnya

konkurentospromozhnistyu pidpryyemstv [Marketing research in the system of competitiveness management of enterprises]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (1) (pp. 125–130). [in Ukrainian].

2. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., & Chertoryzhskyy, V. M. (2011). Faktory innovatsiynoho rozvytku promyslovosti [Factors of innovation development of industry]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 21 (11) (pp. 201–205). [in Ukrainian].

3. Havrylko, P. P., Lalakulych, M. Yu., & Kolodiychuk, A. V. (2012). Osnovni factory vynyknennya kryzovykh yavlyshch na promyslovykh pidpryyemstvakh [The main factors of emergence of crisis phenomena in industrial enterprises]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 22 (4) (pp. 158–164). [in Ukrainian].

4. Shubin, Ye. P. (1991) (Ed.). Grazhdanskaya oborona [Civil defense]. Moscow: Prosveshcheniye. [in Russian].

5. Deputat, O. P., Kovalenko, I. V., & Muzhyk, I. S. (2000). Tsyvil'na oborona [Civil Defense]. Lviv: Afisha. [in Ukrainian].

6. Kolodiychuk, A. V., Hushtan, T. V., Molnar, O. S., Vasylykha, N. V., & Chobal, L. Yu. (2021). Mizhnarodni perevezennya v mizhnarodniy ekonomitsi [International transportation in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing [in Ukrainian].

7. Kolodiychuk, A. V. (2012). Informatsiya yak faktor innovatsiynoho rozvytku ekonomiky [Information as a factor of innovation development of the economy]. In Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini [Formation of market relations in Ukraine]: Vol. 5/1 (132) (pp. 58–62). [in Ukrainian].

8. Kolodiychuk, A. V., & Pisnyy, V. M. (2009). Osoblyvosti funktsionuvannya mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Features of functioning of machine-building enterprises at the current stage of development of the economy of Ukraine]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (13) (pp. 172–178). [in Ukrainian].

9. Kolodiychuk, A. V., Pisnyy, V. M., & Semchuk, Zh. V. (2009). Sutnist' innovatsiy, struktura ta osnovni etapy innovatsiynoho protsesu [The essence of innovation, the structure and the main stages of the innovation process]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (9) (pp. 191–196). [in Ukrainian].

10. Metodyka prohnouzuvannya masshtabiv zarazhennya syl'nodiyuchymy otruynymy rehovynamy pry

avariyakh na khimichno nebezpechnykh ob'yehtakh i transporti [Methods for predicting the extent of contamination with highly toxic substances in accidents at chemically hazardous facilities and transport] (1990). Moscow. [in Ukr.].

11. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Teoretichni aspekty upravlinnya konkurentospromozhnisty pidpnyemstv [Theoretical aspects of enterprise competitiveness management]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (8) (pp. 183–187). [in Ukrainian].

12. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Upravlinnya konkurentospromozhnisty mashynobudivnykh pidpnyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Management of competitiveness of machine-building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

13. Steblyk, M. I. (1994). Tsyvil'na oborona [Civil Defense]. Textbook for universities. Kyiv. [in Ukrainian].

Дані про авторів

Колодійчук Анатолій Володимирович,

к.е.н., доцент, Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
e-mail: kolodiychuka@i.ua

Важинський Федір Анатолійович,

к.е.н., старший науковий співробітник, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долишнього НАН України»
e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Данные об авторах

Колодийчук Анатолий Владимирович,

к.э.н., доцент, Ужгородский торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета
e-mail: kolodiychuka@i.ua

Важинский Федор Анатольевич,

к.э.н., старший научный сотрудник, ГУ «Институт региональных исследований им. М.И. Долишнего НАН Украины»
e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Data about the authors

Anatoliy Kolodiychuk,

PhD, Associate Professor of Uzhgorod Trade and Economic Institute of the Kyiv National Trade and Economic University
e-mail: kolodiychuka@i.ua

Fedir Vazhynskyu,

Ph.D., Senior Researcher SI «Institute of Regional Research n.a. M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine»
e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

УДК 338.1

ЛОЖАЧЕВСЬКА О.М., ВДОВЕНКО Н.М.,
РОДЧЕНКО С.С., ІГНАТЮК В.В.

Управління системою адаптивного стратегічного планування інноваційно орієнтованого конкурентоспроможного підприємства в умовах глобалізації та COVID-19

Актуальність теми дослідження. Дослідження питання управління системою адаптивного стратегічного планування інноваційно орієнтованого конкурентоспроможного підприємства в умовах глобалізації та COVID-19 обумовлюється відсутністю єдиних наукових підходів до формування даної системи.

Постановка проблеми. Саме адаптивне стратегічне планування дозволяє підприємствам більш швидко реагувати на зміни зовнішнього середовища, і підприємство набуває певної гнучкості, тобто може змінювати напрямок діяльності під впливом різноспрямованих факторів, наприклад, глобалізації, COVID-19 тощо. Особливої актуальності дане питання набуває для забезпечення конкурентоспроможності інноваційно орієнтованих підприємств.

Постановка мети і завдань дослідження – дослідити управління системою адаптивного стратегічного планування інноваційно орієнтованого конкурентоспроможного підприємства в умовах глобалізації та COVID-19.